

ADVOKATLARNING IJTIMOY HIMOYASINI TA'MINLASH**Po'latov Saidakbarxon Siddiq o'g'li**

Toshkent davlat yuridik universiteti, 1-bosqich magistranti

e-pochta: saidakbarxon0909@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada advokatlarga nisbatan ijtimoiy himoya hamda ta'minot berishda xorijiy tajriba o'rganish va uni tadbqiq etish, shu bilan birgalikda uning xalqaro-huquqiy jihatlari, sohadagi muammoli nuqtalarni aniqlash va ularni bartaraf etish masalalariga, shu bilan bir qatorda, Ijtimoiy himoya tushunchasi, tamoyillari va manbalariga to'xtalamiz, shuningdek advokatura institutini rivojlantirishda chet el tajribasiga to'xtalamiz va xorijiy amaliyotga nazar tashlaymiz.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy himoya, Advokatura instituti, advokatura xorijiy tajriba

Kirish: Bizga ma'lumki davlatning asosiy funksiyalaridan biri bu fuqarolarning va yuridik shaxslarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashdir, davlat bu vazifasini ba'zi imtiyozlar berish, u yoki bu tarzda qo'llab quvvatlashlar va maxsus huquqlar berish tarzda amalga oshiradi. Ijtimoiy himoya jamiyatdagi nisbatan himoyasiz qatlamga, davlat va jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etuvchi lavozim egalariga shuningdek maxsus faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarga beriladi.

Biz bugungi mustaqil izlanishimiz davomida advokat atalmish faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi shaxslarning ijtimoiy himoyasi haqida gaplashamiz va bu sohadagi yutuqlarni hamda o'zgartirish lozim bo'lgan masalalarga o'z fikrimizni bildiramiz.

Oxirgi yillarda yurtimizda advokatura sohasi bosqichma bosqich rivojlanib bormoqda. Hukumat tomonidan bu sohani tartibga solish uchun bir qator yangidan yangi qonunlar qabul qilinib ba'zi qonunlarga o'zgartirishlar kiritib borilmoqda. Bu o'zgarishlarga asos sifatida biz bu sohada yozilayotgan ilmiy maqolalar va ilmish ishlarni ham kichik bo'lsada hissasi bor deb hisoblaymiz va qaysidir manoda bizning kichik izlanishlarimiz ham besamar emas degan ummiddamiz

Asosiy qism: Ijtimoiy himoya bilan xodimlarni ta'minlash masalasida biz eng avvalo rivojlangan davlatlar tajribasiga hamda xalqaro qonunchilik normalariga oyna tutib ko'rishimiz lozim. Rivojlangan demokratik jamiyatda ijtimoiy himoya vazifalarini bajarishni davlat o'z zimmasiga oladi. „Ijtimoiy himoya“ tushunchasi birinchi marta 1935-yilda AQShning „Ijtimoiy xavfsizlik bo'yicha qonun“ da qo'llanilgan¹, keyinchalik Xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyalarida bu tushuncha mazmuni mukammallashtirilgan. AQSH, Kanada, Shveysariya kabi mamlakatlarda ijtimoiy himoyaning ko'pgina muammolari hal etilgan, bu mamlakatlar tajribalaridan foydalanish ahamiyatlidir. Fuqarolarning ijtimoiy ta'minot olish huquqi, ijtimoiy himoyadan foydalanishning asosiy tamoyillari eng avvalo, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlariga oid universal hujjatlarida, Xalqaro mehnat tashkiloti Konvensiya va Tavsiyalarida, boshqa mintaqaviy xalqaro tashkilotlar, shu jumladan,

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasida qabul qilingan Bitimlar va Ahdlashuvlarda o'z ifodasini topgan. Bunda BMTning umumbashariy tusdagi universal hujjatlari yetakchi o'rinda turishi e'tiborimiz markazida bo'lmog'i lozim. Ijtimoiy himoya mavzusi bizning milliy qonunchiligimizda bir va bir necha normativ huquqiy hujjarlar bilan boyitilgan manbaaga ega hamda nazariyotchi olimlarimiz ijtimoiy himoya tushunchasiga bir necha sharhlarni berib o'tganlar.

Jumladan: Ijtimoiy ta'minot huquqining dolzarbligidan kelib chiqib Y.Tursunov tomonidan 2013-yilda "O'qtuvchi" nashriyot ijodiy uyi manbaasi tomonidan taqdim etilgan kasb-hunar kollejlari uchun "IJTIMOIY TA'MINOT HUQUQI" nomli darslik ishlab chiqilgan hamda yozuvchi tomonidan quydagi fikrlar bildirib o'tilgan:

"Ijtimoiy himoya qonunchiligi sohasining tizimi uning oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda belgilanadi. ijtimoiy ta'minot qonunchiligi tizimi o'z ichiga fuqarolarni davlat pensiyalari bilan, jamg'arib boriladigan pensiya bilan ta'minlash, davlat ijtimoiy sug'urta nafaqalari, ijtimoiy nafaqalar tayinlash va to'lash, ularga tibbiy va boshqa yordamlarni ko'rsatish, natural holdagi ijtimoiy xizmatlar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish oiganlari orqali ko'rsatiladigan ijtimoiy ta'minot va ijtimoiy to'lovlar, davlat ta'minotiga olish va ijtimoiy muassasalar faoliyatini tartibga solish, fuqarolarga ijtimoiy imtiyoz va yengilliklar berish kabi masalalardagi qonunchilik va qonunosti hujjatlari majmuyini qamrab oladi". Aholining ijtimoiy himoyasi har doim davlat siyosatining markazida bo'lmog'i lozim. Xodimlar va ularing oila a'zolariga beriladigan ta'minot orqali nafaqat ularning ijtimoiy-iqtisodiy stabil holatini balki, ish jarayoni va uning amalga oshiradigan kasb faoliyatiga ham interfaol ta'sir ko'rsatuvchi mexanizim sanaladi.

Advokatura instituti: Oxirgi yillarda yurtimizda inson huquqlarini ta'minlash va uni himoya qilish uchun qonunlar qabul qilinyabdi va huquqiy institutlarni yanada takomillashtirish uchun bir qator islohotlar o'tkazilmoqda. Bizga ma'lumki bu yo'lda nafaqat qonun ijodkorligi bilan shug'ullanuvchi subyektlarni tizimli ravishda rivojlantirish kerakligi balki shu bilan bir qatorda "Advokatura institutining" istiqboli uchun davlat tomonidan qo'llab quvvatlash va ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlash lozimligi ayon bo'lib kelmoqda. Ko'pchiligimizning ko'z oldimizga ijtimoiy himoya masalasida gap ketganda asosan Prokuratura organlari va Sud tizimida faoliyat olib boruvchi xodimlar keladi. Go'yoki faqat ular davlat tomonidan himoyalangan. Balki bu bizning ongimizda bevosita qotib qolgan fikrdir. Advokatlarning ijtimoiy himoyasi haqida gap ketganda birinchi navbatda Advokatning daxlsizligi va keyingi o'rinlarda bu sohani rivojlantirish uchun ko'rsatilayotgan soliq va boshqa imtiyozlarga to'xtalib o'tsak.

So'nggi yillarda Advokatura sohasini rivojlantirish zaruratidan bir qator islohatlar o'tkazilmoqda. Hatto davlatning bosh qomusi hisoblanmish konstitutsiyamizda ham Advokatura uchun alohida bob ajratildi.(24-bob) Advokatura to'g'risida gap ketganda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 142-moddasini ta'kidlamasdan boshqa ilojimiz yoq. Unda "Advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshiryotga uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi advokat, uning shani, qadr qimmati va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'ladi va qonun bilan muxofaza qilinadi" deb belgilab qo'yilgan. Advokatning huquqi davlatning bosh qomusi bilan himoyalanihi bu nihoyatda katta ahamiyatga egadir. O'zbekiston Respublikasida "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida"gi qonunlar bilan tartibga solinadi. Ushbu qonunning 6-moddasining 1-qismida " Advokatning shaxsi daxlsizdir. Advokatning daxlsizligi uning uy joyiga, xizmat

xonasiga, foydalanishidagi transporti va aloqa vositalariga, uning xat- xabarlariga unga tegishli ashyolar va hujjatlarga ham taalluqlidir” deb belgilab qo'yilgan. Ushbu o'rinda unga tegishli” ashyolar” sifatida qo'llanilgan termin nihoyatda keng manoni qamrab oladi. Bu uning kiymidan tortib qonunchilikda ashyo sifatida topilgan barcha buyumlarni qamrab oladi. Ushbu moddaning 2-qismida “ Advokatga nisbatan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori, viloyat, Toshkent shahar prokurori va ularga tenglashtirilgan prokurorlar tomonidan qo'zg'atilishi mumkin deb belgilab qo'yilgan.” Bizning fikrimizcha bu advokatning daxlsizligini ta'minlash uchun yetarli emas. Ba'zi tanqidiy fikrlarimiz bor va uni keyingi o'rinlarda taklif sifatida keltirib o'tamiz. Shu moddaning 3-qismida “ h” deb belgilab qo'yilishi ham g'oyat muhimdir

Advokat mijozni himoya qilishga kirishishdan oldin, u bilan kelishilgan holda himoya pozitsiyasini tanlab oladi. Mazkur huquqiy nuqtai nazar davlat organlari yoki mansabdor shaxslarning manfaatlariga zid bo'lmasin, advokat dastlabki tergov yoki sud davomida o'z mijozining manfaatlarini himoya qilishi lozim. Bunday hollarda uning huquqiy nuqtai nazariga nisbatan surushturuv organi, tergovchi, prokuror taqdimnoma kiritishi, shuningdek sud hususiy ajrim chiqarishi mumkin emas. Qonunning mazkur normalari advokatning daxlsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ularni bevosita tadbiq etilishi advokatning mustaqillik prinsipini mustaxkamlovchi omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Advokatning mustaqilligini ta'minlovchi choralardan biri bu advokatlik sirini oshkor etishni talab qilishning man etlishidir. Advokat o'z kasbini bajarish paytida himoyasidagi shaxsning yoki uning vakil qilib yollagan shaxsning ichki sirlaridan, ya'ni jinoiy yoki ma'muriy ishga uning daxldorlik darajasini, shuningdek oilaviy, mulkiy nizolarda- begona shaxslar bilishi mumkin bo'lmagan sirlar, xo'jalik yoki tadbirkorlikka oid ishlarida esa- tijorat sirini voqif bo'lishiga to'g'ri keladi. Bazibir mansabdor shaxslar va fuqorolar o'z manfaatlari yo'lida adokatga xizmat vazfasini bajarish jarayonida ayon bo'lib qolgan sirni bilib olishga harakat qilish holatlari uchrab turadi.

Yuqorida qayd etilgan qonunin 7-moddasi mana shunday muommolarni bartaraf etishga yordam beradi. Unga ko'ra “Advokatdan va uning yordamchisidan advokatlik siri predmeti hisoblanadigan ma'lumotlarga asosanib biror tushuntrisslar va ko'rsatmalar berishni ta'lab qilish, shuningdek ular haqida tezkor qidiruv faoliyatida, jinoyat ishlari, tezkor qidiruv faoliyatida, ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlarda foydalanish uchun ma'lum hujjatlar tadqim etishni so'rash mumkin emasligi belgilab qo'yilgan. M.S Strogovich advokatnin guvoh sifatida so'roq qilishni taqiqlanishi advokarga nisbatan fuqorolarning ishonchi oshiga saba bo'ladi deb ta'kidlagan. Ammo ba'zi olimlar, jumladan Mixailinko “ Agarda advokatga o'z kasbiy faoliyatini bajarish chog'ida biror jinoiy harakatga tayyorgarlk ayon bo'lib qolsa, u bu haqida darhol mansabdor shaxsga xabar berishi lozim” degan fikrlarni bildigan. Biz bu fikrga qo'shila olmaymiz. Chunki ushbu vaziyatda fuqorolarning Advokatlarga nisbatan ishonchni hamda ularning o'zaro munosabatlarning salbiylashishiga olib keladi deb ayta olamiz. Agarda biz advokatlarga bunday majburiyatni yuklab qo'ysak, uni kuch ishlatar tizimlarga ko'maklashuvchi ularga jinoyatni ochishga yordamlashuvchi subyektga aylantirib qo'yadi. Xususan Rossiyaning “ Advokatura to'g'risida” gi qonunida “ Advokatning tezkor-qidiruv faoliyati bilan shug'ullanuvchi organlar bilan yashirin hamkorlik qilishi taqiqlangan deb belgilab qo'yilgan. Bizningcha ayrim hollarda advokatlik sirini oshkor qilishga ruhsat berilsa to'g'ri bo'lardi. Misol tariqasida Amerika Qo'shma Shtatlarida mijozning roziligi bilan “ advokatlik sirini oshkor qilishga ruhsat beriladi, bular- agarda bu sir oshkor qilimasa mijozning o'limiga olib kelsa, prokurorning ruhsati bilangina.

Bugungi kunda advokatlarning mehnatga haq to'lash bilan bo'g'liq bir qator muommar mavjud. Bizga ma'lumki, shaxs to'lovga qobiliyatsizligi tufayli bepul yuridik yordam olish huquqi mavjud bo'ladi. Bu mablag'lar esa mahalliy budjet hisobidan qoplanar ekan. Ayrim amaliy holatlarda biz bu mablag'larning qoplanishi turli vajlar bilan kechiktirilayotganini bilib olmoqdamiz. Bu o'ta hunuk holat bo'lib advokatlarning o'z kasbiga nisbatan munosabatini sovuqlashishiga, shundoq ham malakali kadrlar sonini yana ham kamaytirishiga olib keladi. Advokat o'zining faoliyatini olib borayotgan davrda (jabrlanuvchi, ayblanuvchi, ularning yaqin qarindoshlari tomonidan) tayziqlarga duchor bo'ladi. Bunday holatda amaliyotda advokatning huquqi "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida" gi kodekning 197-prim 1 modda bilan himoyalangan. Biz bu modda fuqorolarning noqonuniy harakatlariga nisbatan qonuniy javob bo'lishiga ishonamiz.

Ammo surushturuv, dastlabki tergov organi mansabdor shaxsi va prokurorning sodir etih ehtimoli mavjud bo'lgan qonunga zid bo'lgan ehtimoliy harakatlarini oldini ola olmaydi degan fikrdamiz. Bizning fikrimizcha aynan hatti harakat uchun jinoiy javobgarlikni kiritish lozim. Biz so'z boshimizda Advokatga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atishga vakolatli bo'lgan subyektlar ro'yxatini keltirib o'tdik. Bular O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori, viloyat, Toshkent shahar prokurori va ularga tenglashtirilgan prokurorlar hisoblanadi. Bizning fikrimizcha ushbu protsesni faqatgina bir subyektga bog'lab qo'yish bu to'g'ri emas. Agarda jinoyat ishini qo'zg'atish uchun viloyat sudining yoki unga tenglashtirilgan sudning roziligini majburiy qilib belgilab qo'ysak, kuch ishlatar tizimlarning noqonuniy harakatlariga nisbatan ijobiy chora bo'lishi mumkun deb hisoblaymiz. Xorijiy davlatlarda, advokatlar va davlat organlarining o'zaro munosabalarini tartibga solish uchun qonunchilikda alohida modda ajratilgan.

Advokatning davlat tomonidan ijtimoiy himoya qilish- advokat o'z kasbiy faoliyatini olib borish davomida olgan tan jarohatlari natijasida o'z kasbiy faoliyatini olib bora olmasa yoki vafot etsa, advokatga va uning oila azolariga davlat tomonidan yordam ko'rsatilishida namoyon bo'ladi. Biz chet el davlat tajribasini o'rganish chog'ida shung guvoh bo'ldikki (Polsha, AQSh) advokatning sog'ligg'i va hayoti majburiy sug'urta qilnar ekan. Bizning fikrimicha bu o'ta ijobiy amaliyot hisoblanadi. Bu biz o'rganadigan jihatlardan biridir.

O'zbekiston Respublikasining " Sudlar to'g'risidagi" qonunning 76-moddasida sudlarni va ularni oila azolarini, ijtimoiy himoyalash choralari belgilangan bo'lib, unga asosan " Sudyalarning hayoti va sog'lig'i davlatning maxsus muhosazasida bo'ladi, hamda respublika budjeti mablaag'lari hisobidan davlat tomonidan majburiy sug'urta qilinadi." Xorij davlatlarini ko'radigan bo'lsak, ularda sudya va advokat bo'lish uchun qo'yilgan talablar bir xil va shunga mutanosib ravishda ularning ijtimoiy himoyasi masalasi ham deyarli bir biridan farq qilmaydi. Yurtimizning bir qator olimlari tomonidan jumladan Tojixonov tomonidan advokatlarning ijtimoiy himoyasi masalasinini ta'minlashni choralaridan biri bu maxsus soliq imtiyozlaridir deb fikr bildirilgan. Soliq kodeksining 478-moddasida belgilab qo'yilgani advokatlardan faqatgina 10 foiz miqdorida daromad solig'i undirilishi belgilab qo'yilgan. Bizningcha bu juda ijobiy holat. Ammo amaliyotda hattoki shu soliqlardan qochish uchun advokatlar tomonidan qilinayotgan ba'zi firiblarni ko'rib turimiz.

Xorijiy tajriba

Germaniyada mavjud xududiy advokatlik xayatlari birlashib, yagona "Advokatlar federal palatasini" tashkil etadi. Palataning oliy boshqaruv organi konferensiya bo'lib, u yilida

kamida bir marta chaqiriladi va har bir advokatlar hayati ularda ishlovchi advokatlar sonidan qat'iy nazar 1 ta ovozga ega. Navbatdan tashqari konferensiya kamida uchta advokatlar hayatining chaqiruvini bilan yoki konferensiya rahbarining roziligi bilan o'tkaziladi. Germaniyada advokatlik faoliyati bilan shug'ullanishga ruhsat berish alohida tartibi mavjud. Jumladan advokatlarga qo'yilgan talab sudyalarga qo'yilgan talab bilan bir xil. Ushbu holat sudlarning tuzulishi to'g'risidagi qonunda ham o'z aksini topgan.

Talabgor olti semestr davomida Germaniyaning universitetlarida huquq fakultetida taxsil olgan bo'lishi lozim. Shundan keyin esa u ikki bosqichli imtihon topshiradi. Birinchisi u o'qib taxsil olgan muassasaning bitiruv imtihoni bo'lib, ikkinchisi to'rt yil davomida Germaniyaning sud, prokuratura, notarial, advokatura tashkilotlarida staj o'tagandan keyin ruhsat beriladi. Ammo PHD darajaga ega bo'lgan mutahassislar hech qanday staj va imtihonlarsiz, advokatlik(sudyalik) bilan shug'ullanishiga ruhsat berilgan. Bizning mavzuyimiz ijtimoiy himoya ekanligidan kelib chiqib ba'zi jihatlarga to'xtalib o'tishni joiz deb topdik. Germaniyada Advokatlarga intizomiy jazo chorasini qo'llash MDX davlatlari jumladan O'zbekistondan keskin farq qiladi. Agarda biror advokat advokatning kasb etika qoidalarini buzsa " Vijdon sudlari" tomonidan chora ko'riladi. Bu vijdon sudlari Germaniya Adliya Vazirligi tomonidan tayinlanadi. Qonunga binoan nojuya hatti harakat sodir etgan advokat quyidagi ta'sir choralari qo'llanadi. " Xayfsan, jarima, advokatlar safidan 1-5 yilga chetlashtirish advokatlar safidan chiqarish. Germaniya davlatida ham advokatlik faoliyatini majburiy sug'urta qildirish amaliyoti bor ekan. MDX davlatlarida o'ziga hos xususiyatlari. SSSR davlati parchalanib ketgandan keyin mustaqil bo'lgan davlatlarning aksariyati advokatura institutini tubdan isloh qilishdi. Ayniqsa Boltiqboyi davlatlarida (Latviya, Litva, Estoniya) bu tizimni g'arbiy yevropacha shakliga taqlid qilish islohotlarni yevropa standartlariga yaqinlashtirish amaliyoti kuzatildi. Ukraina respublikasining " Advokatura to'g'risidagi qonuning 4-moddasida advokatlik faoliyatining tashkiliy tuzulishi to'xtalib o'tilgan. Uning aksariy jihati biznikiga o'xshashdir.

Angliya huquq tizimida o'ziga hos o'rin egallab turgan advokatura institutini o'rganish bizga juda katta foyda olib keladi. Biz bu jarayonda shunga guvoh bo'lamizki, dunyoning hech bir davlatida bunga o'xshash tizim mavjud emas. Balki bu Angliyaning o'ziga hos jozibador tarixiga bog'lidir. Angliyada advokatlar ikki guruhga bo'linadi, ya'ni solistirlar va barristerlar. Deyarli yetti asrdan buyon ular orasidagi farq qonun bilan tartibga solib kelinmoqda

Advokat-barristerlar huquqiy hujjatlar tuzish, yuridik maslahatlar berish bilan bir qatorda deyarli barcha sud ishlarida, ba'zi turkumdagi ishlardan tashqari boshqa ishlarda advokat sifatida hatto prokuror sifatida jalb qilinishi mumkin. Advokat – solistirlar esa lord kansler ruhsati bilan yuqori sudlarda ishtirok etishi mumkin ekan. Angliyada advokatning maqomini shundan bilishimiz mumkinki, sudyalikka nomzod sifatida birinchi navbatda advokatlar ko'rsatilar ekan .

Xulosa o'rnida, biz statistika ma'lumotlarini o'rganish chog'ida shunga guvoh bo'ldikki, oxirgi besh yil davomida Germaniya va Angliyada biror bir advokatga kasbiy faoliyatga bog'liq jihatdan jinoyat ishi qo'zg'atilmag ekan. Bu advokatlarning g'oyat vijdon ila faoliyat olib borishidanmikin yoki, ularning kuch ishlatar tizimlarining " uddaburon emasligi" sababidanmikin. Oxirgi yillarda Advokatlarga nisbatan ruhiy bosim o'tkazishga urinishlar hattoki huquqsiz holda ularni dastlabki tergov davrida muddatdan ortiq ravishda qamoqqa ushlab turush holatlarini ko'rib turibmiz. Biz ushbu materialni yozish chog'ida Polsha davlat qonunchiligi bilan ham tanishib chiqdik va bir narsa bizni nihoyatda ajablantirdi. Unga ko'ra

Polsha davlat advokatlar kengashi rahbari (BAR) bir yilda bir marta Polsha davlati prizidentiga hisobot topshirar ekan. Germaniyada sudya va advokatlarga qo'yilgan talab mutlaqo bir xil. Bu davlatlarda advokatga nisbatan inglischacha "Lawer of humanity" termini bilan murojaat qilib uning maqomi mutlaqo sudya va prokurorga tenglashtirilgan. Bizning fikrimizcha advokatlarga nisbatan qo'llanilgan har qanday huquq buzulishi bu keyinchalik "tiyib qo'yish amaliyotiga aylantirilishi mumkun. Ushbu holatda Advokatlar va jamoatchilik vakillari o'zlarining reaksiyalarini bildirishlari g'oyat muhum deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. Advokatura to'g'risida qonun
2. Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida
3. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi
4. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy Javobgarlik to'g'risida kodeks
5. Ozbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksi,
6. Jinoyat kodeksi sharxlar
7. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi
8. O'zbekiston Respublikasi advokat kasb etika qoidalari
9. Inson huquqlari to'g'risida bill
10. Konstitutsiyaviy huquq
11. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi
12. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenum qarorlar to'plami

